

ANÁLISE CALÓRICA DE ALIMENTOS DA DIETA PARAENSE

Koji Ueno Neto¹; Marcos Daniel de Moura Oliveira¹; Thiago Willian Santana da Silva¹

¹UFOPA - Universidade Federal do Oeste do Pará

Email: marcosmoura1011@gmail.com

É de suma importância ter uma noção de quantas calorias têm os alimentos para podermos fazer o balanço calórico da nossa alimentação, pois, assim, temos uma noção do quanto precisamos ingerir para atingir nossos objetivos, seja de emagrecer, manter ou aumentar a massa corporal. Assim sendo, observa-se na “feirinha” de pequenos produtores do eixo forte que, apesar do grande sortimento de produtos da culinária local, não há informações quanto ao seu conteúdo energético. Com isso, o presente trabalho descreve uma pesquisa, sobre análise calórica de alimentos da “Feirinha” da UFOPA, na qual foram feitas análises dos seguintes alimentos: Bolo de Macaxeira, Beiju mole (Pé de moleque), Amendoim e Beiju sica. Para tal, os alimentos foram para estufa à 60 °C, sendo pesados a cada 24h até que a massa fosse estabilizada, afim de deixá-los secos para serem triturados visando a análise em duplicata na bomba calorimétrica seguindo as recomendações da norma DIN 519000/2000. O resultado obtido para amendoim foi de 7.564 cal/g, beiju sica foi de 4.082 cal/g, beiju mole (pé de moleque) foi de 4.836 cal/g e bolo de macaxeira foi de 5.063 cal/g. Verificou-se que o amendoim foi o mais calórico, seguido pelo bolo de macaxeira, beiju mole (pé de moleque) e beiju sica, respectivamente. Visto que tivemos êxito em compreender e explicar para os consumidores da “FEIRINHA” da UFOPA a respeito da quantidade de calorias que obtivemos dos alimentos fornecidos pelos mesmos, para seus consumidores. Além de ter aperfeiçoado competências de investigação e manobra através da bomba calorimétrica usada para a efetuação do trabalho. Com isto, concluímos que o trabalho foi de primordial importância para o conhecimento do público frequente da feira, visto que, foram de abrangentes conhecimentos nutricionais, não obstante podendo ser utilizado em diversos estudos futuros.

Palavras-chave: Balanço calórico; Calorias; Amendoim; Beiju Sica; Bolo de Macaxeira; Beiju mole (Pé de moleque).